

4. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні (2020) : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р. [online]. Київ. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#n8> [Accessed 02.03.2025].
5. Проект “Концепція цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року”/ URL : <https://mon.gov.ua/news/kontseptsiya-tsifrovoi-transformatsii-osviti-i-nauki-mon-zapros hue-do-gromadskogo-obgovorennya> [Accessed 02.03.2025].

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Аліна БІЛОШИЦЬКА¹, Аліса ПАЧЕВСЬКА², Monika MALGORZATA BIALOSZYCKA³

¹кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри медичної біології Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, м. Вінниця

²кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри дитячої стоматології Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, м. Вінниця

³Warminsko-Mazurski Uniwersytet, Collegium Medicum, Olsztyn, Polska

Анотація. В роботі розглядається необхідність цифрової трансформації викладання теоретичних та клінічних дисциплін у вищих медичних закладах. Пропонується створення дорадчих мереж методологічної цифрової трансформації, де всі радники повинні мати відповідні знання та компетенції не тільки в обсязі викладання предмету, а й у використанні сучасних технологій в рамках реалізації завдань викладача вищої медичної школи.

Ключові слова: вища медична освіта, мережа цифрової трансформації.

Підготовка викладачів вищої медичної школи як до проведення практичних занять відповідно до основної навчальної програми, так і до використання нових технологій, у тому числі ІТ-методів та інструментів, має вирішальне значення для розвитку компетенцій студентів медичних університетів загалом і цифрових компетенцій зокрема. Це стосується всіх викладачів, у тому числі теоретичних та клінічних кафедр. Освіта та підготовка повинні надати викладачам знання та навички, у тому числі практичні навички, необхідні для перетворення елементів цифрової трансформації в результати

навчання в навчальній кімнаті, у ліжка хворого та відобразитись в успішності студенті, на іспитах та Кроках I, II та III. Наразі підготовка викладачів, у тому числі теоретичних кафедр, до використання цифрових технологій та їх застосування у викладанні та навчанні не знаходиться на належному рівні. Тому є багато причин. Але чинний стандарт з підготовки до педагогічної професії в медичній освіті має бути доповнений сучасним змістом, що співвідноситься з положеннями основного навчального плану та враховує сучасні методики.

У програмах підготовки викладачів та в їх реалізації необхідно розрізнити три області:

(1) обсяг предмета– визначення того, що слід викладати в даному предметі галузі, знання предмета, що викладається, ширші, ніж ті, що передаються студентам;

(2) знання теорії навчання та посібників, включаючи цифрові технології та матеріали на освітніх платформах – предметне навчання та цифрове навчання та їх інтеграція;

(3) як навчати, щоб студенти досягли очікуваних результатів – знання педагогіки і предметна методика, доповнена технологією, освітньою практикою[1].

Освіта та підготовка викладачів вищої медичної школи можуть бути спрямовані на одну або декілька з них. У кожному разі головною метою має бути підготовка викладача з точки зору його ролі в навчальній кімнаті та в роботі зі студентами, особливо у випадку появи змін і нових проблем і методів навчання, наприклад, у розвитку цифрових технологій.

Надзвичайно важливо підготувати викладачів як технічно за допомогою комп'ютерів та інших електронних пристроїв, а також у сфері

повного використання доступних додатків і програмного забезпечення, включаючи ІІІ. Варто звернути увагу до компетенцій у використанні сучасних технологій в інформаційних та комунікаційних сферах, з особливим акцентом на навичках дистанційного спілкування зі студентом. Окреме питання стосується знань щодо безпечного користування сучасними цифровими технологіями.

Розглядаючи освіту та удосконалення викладачів, необхідно звертатися до конкретної групи, тобто асистентів, доцентів, професорів, які займають керівні посади – ректора, проректорів, деканів, завідуючих кафедрами. У цьому контексті слід звернути увагу на компетенції, пов'язані з використання сучасних технологій у сфері управління об'єктами, використання програмного забезпечення, необхідного для звітності перед міністерством, органами управління, педагогічного нагляду[2]. Діюча нині універсальна система освіти та підготовки викладачів медичних університетів у сфері освітнього використання цифрових технологій потребує оновлення відповідно до нових тенденцій цифрової дидактики. Слід зазначити, що викладачі вищої школи, згідно з положеннями Закону про хартію вчителів, зобов'язані професійно розвиватися, а для цього мати можливість отримання фінансування для участі в навчальних курсах на кошти, виділені з бюджетів органів управління. Важливо, щоб ці кошти можна було використовувати для співфінансування участі викладачів за різними формами підвищення кваліфікації, включаючи семінари, конференції, лекції, практикуми, тренінги, аспірантура та інші форми удосконалення. Треба зауважити, що викладачі теоретичних та клінічних дисциплін могли би отримати підтримку в умовах освітньої та виховної діяльності викладачів-консультантів, ввикладачів-методистів, які працюють у педагогічних закладах, які призначаються на посаду керівниками закладів освіти, створюючи мережу методичних консультацій в університеті. У цьому контексті слід зазначити, що серед вимог до осіб, до яких керівник установи може покласти обов'язки методичного керівника знаходяться навички у сфері інформаційних та комунікаційних технологій. Це обов'язкова умова для викладачів -методичних керівників з усіх предметів. А після створення дорадчих мереж методологічної цифрової трансформації, всі радники повинні мати відповідні знання та компетенції, не тільки в в обсязі викладання предмету, а й у використанні сучасних технологій в в рамках реалізації завдань викладача вищої школи. В цьому контексті вони також можуть забезпечити колег підтримкою у вигляді індивідуальних консультацій, відкритих занять та семінарів,

організованих мережами співпраці та самоосвіти або в рамках запропонованих ними формами підвищення кваліфікації викладачів.

Досвід, пов'язаний з необхідністю забезпечення процесів навчання у складний для країни період, пізнання нових програм та цифрових інструментів, часто викликає розчарування та хвилювання педагогічної громадськості. Але фактом є те, що зріс попит на навички, знання та компетенції у сфері цифровізації [3]. Люди, які виходять на ринок праці - незалежно від пройдених етапів і напрямків формальної освіти, повинні вміти вибирати, застосовувати та критично оцінювати інструменти та методи роботи в цифровому середовищі. Ось чому існує потреба в широкому розумінні цифрової трансформації освіти. А коли ми говоримо про цифрову освіту, ми маємо на увазі два напрямки: розвиток цифрових компетенцій викладачів та студентів та педагогічне використання цифрових технологій для трансформації та удосконалення навчального процесу.

Література:

1. Grand View Research, <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligenceai-education-market-report>.
2. Global Market Insights Inc., <https://www.gminsights.com/industry-analysis/artificial-intelligence-aiin-education-market>.
3. Walton Family Foundation (2023), ChatGPT Used by Teachers More Than Students, https://www.waltonfamilyfoundation.org/chatgpt-used-by-teachers-more-than-students-newsurvey-from-walton-family-foundationfinds?utm_source=www.aibuzz.pl&utm_medium=newsletter&utm_campaign=agenci-ai-i-wyciekpoufnych-danych-microsoft-ai-buzz.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВІЙНИ: ІНЖЕНЕРНЕ МИСЛЕННЯ У РОЗРОБЦІ АВТОНОМНИХ БОЙОВИХ СИСТЕМ

Ілля ВОДОВОЗОВ

аспірант кафедри філософії Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Розвиток цифрових технологій визначає спосіб і умови ведення